

Könül Həbibova
AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

NİTQ AKTİNİN PSIXOLİNGVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Açar sözlər: nitq aktı, ünsiyyət prosesi, psixolingvistik, nitqin psixolingvistik xüsusiyyətləri, manipulyasiya.

Ключевые слова: речевой акт, коммуникационный процесс, психолингвистика, психолингвистические особенности речи, манипуляция.

Key words: speech act, communication process, psycholinguistics, psycholinguistic features of speech, manipulation.

Dil psixologiyası və psixolingvistika mahiyyət etibarı ilə eyni məsələyə müxtəlif yanaşmanı özündə ehtiva edir: insan nitqi necə formalaşır və bu psixikada hansı yeri tutur. Fərq ondadır ki, psixolingvistika məsələyə daha çox lingvistik, dil psixologiyası isə psixoloji cəhətdən yanaşır. Psixolingvistika mənşə etibarı ilə beynəlmiləldir: bu sahədə çalışın və fikir söyləyən alimlər müxtəlif millətlərdən və ölkələrdəndir: V.Humboldt, Blumfild, N.Xomski, Şerba – bu elmə həm də Avropa, Amerika və Rusiyanın müxtəlif tarixi dövrlərinin nümayəndələri də öz töhvəsini vermişlər.

Vıqotskiy, Luriya, Svetkova, Xomskaya – bu sahədə yazılan fundamental əsərlər məhz bu adlarla bağlıdır. Bu sahə müasir elmdə neyrolinqvistik adı ilə tanınır ki, bu da neyropsixologiyanın bir hissədir. Neyrolinqvistikə kəllə-beyin zədələnməsi, insult keçirmiş insanlarda nitqin bərpası, eyni zamanda anadangəlmə nitq qüsuru olan uşaqlarda qüsurun aradan qaldırılması ilə məşğul olur. Dil psixologiyası bir elm kimi Şimali Amerikada yaranaraq insanlara doğma və ya əcnəbi dilin mənimsənilməsi sahəsində xidmət edir. Post-sovet məkanında bu sahədə uğur qazananlardan A.R.Luriyanın adını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Onun “Dil və şüur” adlı əsəri psixolingvistikə sahəsinə böyük töhfədir.

“İnsan dili” dedikdə, biz kodların mürəkkəb sistemini nəzərdə tuturuq. Bu kodlar sistemi (kombinasiyası) predmet, əlamət, hərəkət və yazılışa münasibət bildirərək məlumatın ötürülməsi və onun müxtəlif sistemlərə daxil edilməsində kodlaşma funksiyasını yerinə yetirir” (8, 111). Bütün bu əlamətlər yalnız insan dili üçün xarakterikdir. Kodların bu sistemi sərbəst düşüncənin formalaşmasına, kateqorial şüurun təşəkkül tapmasına gətirib çıxarır.

Nitqin yaranmasının bir neçə məqsədlər zəncirindən, silsiləsindən ibarətdir: tələb, ünsiyyət, fikri daha aydın şəkildə ifadə etmək. Dioloji nitq zamanı isə sadəcə həmsöhbətin suallarına cavab vermək istəyi dominantlıq təşkil edir və cavab verənin burada heç bir xüsusi məqsədi olmur. Müstəqil monoloji nitqin əsas qayəsi isə sualın və ya məsələnin qoyuluşu, subyektin niyyəti və s. öndə durur. Ünsiyyət prosesinin əsasını təşkil edən nitq aktı uzun illər sadəcə dilçilərin tədqiqat obyektinə baxmayaraq, həmhüddü elm sahəsi olan psixolinqvistikanın əsas predmeti hesab edilir. Nitqin ünsiyyət zamanı insanlara göstərdiyi psixoloji təsiri araşdırmazdan əvvəl, düşünürük ki, nitq aktının əsas psixolinqvistik xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi olduqca vacibdir. Məhz bu məqsədlə bu kiçik araşdırmada nitqin məhz bu xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsinə xüsusi diqqət ayırmağı lazım bilirik. Ünsiyyətə girərkən nəzərə almaq lazımdır ki, bu, dilin əsas təzahür formasıdır, onun varlığının bütün dövrlər üçün aktual olan reallığıdır. Bu baxımdan biz «nitqi subyekt» anlayışı ilə üz-üzə dayanırıq. Nitqi subyekt dedikdə, ünsiyyət zamanı unikal, təkrarolunmaz kommunikativ aktı yaradan və real mövcud olan insan nəzərdə tutulur. Nitqi subyekt gerçəkliyin konkret zaman kəsiyində baş verən hadisələri dərk edir, onlara münasibət bildirir, dəyərləndirir və bu barədə müəyyən məlumat ötürmək bacarığına malik olur. Bu subyekt özündə yalnız əldə edilmiş biliyi ehtiva etmir, eyni zamanda qazanılmış biliklər əsasında öz intellekti hesabına məqsədinə nail olmaq üçün yenilərini əldə etmək qabiliyyətinə malikdir.

T.Q.Vinokurla razılaşıaraq, qeyd etməliyik ki, nitqi davranış — «nitqi davranışların məcmusu linqvistik baxımdan nitq zamanı dildən istifadənin dildaxili qanunauyğunluqlarla müəyyənləşməsi, ekstralinqvistik aspektdən isə nitqi fəaliyyətin sosial-psixoloji şərtlərlə formalaşmasını nəzərdə tutur» (11). Nitq fəaliyyətini formalaşdıran ekstralinqvistik amillərə milli davranış xüsusiyyətləri, coğrafi şərait, tarixi faktlar, sosial hadisələr, adət-ənənə, mənəviyyat və s. aid edilir.

Şifahi kommunikasiyaların intensivliyi və onların malik olduğu təsiredici qüvvə kifayət qədər məlumdur. Tarix boyu «döyüş qabağı söylənən dəhşət düşməyə nifrət saçan, döyüşçüləri ələbə ruhlandıran nitqləri (müqayisə et: «hoydu, dəlilərim, hoydu...» («Koroğlu» dastanı)), tanrıya müraciətləri, peyğəmbər vəhylərinin psixoloji yükünü («Tövrat», «Quran»), insanın özünü təsdiqinin ifadəsi olan söz sənəti örnəklərini, natiqlərin parlaq nitqlərini yada salaq» (1, 46). Bu məqamdan çıxış edərək, N.Bolışeva V.Humboldtun fikirləri ilə səsleşən belə bir ideyanı dəstəkləyir ki, dil insanı dərk etmə, düşünmə və sosial davranış normalarını qəbul etməyə vadar

edir. «Biz yalnız dilimizdə mövcud olanı dərk edə, anlaya və həyata keçirə bilərik» (3, 3).

V.A.Zveqintsev isə bu ideyanı belə izah edir: «Dilçilər özləri üçün də gözlənilməz olaraq müəyyən ediblər ki, insanın dil atmosferinə dalaraq düşündüyü, fəaliyyət göstərdiyi, qurub-yaratdığı şəraitdən faktiki olaraq lazımı nəticələr əldə etməyiblər. Bu baxımdan dil insanın insan kimi mövcud olması üçün əsas şərtlərdən biridir və dil hər bir halda insanın düşünülmüş və düşünülməmiş davranışını formalaşdıran psixoloji parametrlərdən biri kimi çıxış edir» (5, 33). Dil işarəsi öz-özlüyündə artıq ünsiyyətin silahı, dərk etmənin texnikasıdır (7, 108). Məhz bu məqamı nəzərə alaraq, V.Humboldt, A.S.Barxudarov, V.Vundt, A.M.Peşkovski, L.P.Yakubinski, E.Sepir, F.de Sössür, M.M.Baxtin, A.A.Potebnya, Y.V.Rojdenstvenski, E.D.Polivanov, A.A.Leontyev, V.V.Bibixin, M.K.Petrov və başqaları mətnlərin psixoloji təsirə malik olması xüsusiyyətinə xüsusi maraq göstərmişlər.

Düşüncənin nitqlə ifadəsi geniş mənada qarşılıqlı anlaşmanın yaranmasına, işlərin təşkili və planlaşdırılmasına, əldə edilmiş nəticələrin qiymətləndirilməsinə və s-yə xidmət edir. Qeyd edilir ki, «insan beyni sözü ikili üsulla qəbul edir: rəşional (məntiqi); obrazlı (emosional). Bir çox sözlər özündə «pis» və ya «yaxşı» anlamında emosional qiymətləndirmə xüsusiyyətini ehtiva edir. Bununla da onlar müəyyən assosiativ görüntülü, eşidilən və hiss oluna biləcək obrazlar yaradır» (4, 20). Sözlərlə manipulyativ təsir göstərdikdə insanın özündə qeyri-iradi olaraq nəyə isə neqativ və ya pozitiv münasibət formalaşdırmaq mümkündür. Ş.Balli bu barədə belə qeyd edir ki, əgər dili nəzərdən keçirsək, həmsöhbətlərin hər birinin qarşı tərəfə öz şəxsi fikrini yürütmək məqsədi ilə nitqin onun əlində əsas silah olduğunu görərik (2, 104). J.Maruzo isə buna öz fikrini bu şəkildə ifadə edir: «Həmsöhbətlərin hər biri digərinə təsir göstərmək, onu da özü kimi düşünməyə vadar etmək və qabaqcadan onun etirazına son qoymaq istəyir» (9, 99).

Məlumdur ki, dil insanlararası ünsiyyətin ən vacib vasitəsidir. Ünsiyyət aktı formal və ya qeyri-formal, işarəvi və ya semantik və s. tipli olmasından asılı olmayaraq çox mürəkkəb psixolinqvistik struktura (quruluşa) malikdir. Psixoloji baxımdan ünsiyyət həmişə kommunikativ məsələnin həlli prosesidir. Bu proses də öz növbəsində müvafiq olaraq bir neçə mərhələlərə bölünür. A.A.Leontyevin fikrincə, ilkin mərhələ kommunikativ çərçivədə uyğunlaşmadır (6, 31). Belə ki, insanın nəyi və necə deməsi onun harada, hansı şəraitdə və kiminlə ünsiyyətdə olmasından asılıdır. Kommunikativ şərtlər daxilində uyğunlaşma ünsiyyətin şəraiti, məqsədi, həmsöhbətlərin şəxsi keyfiyyətləri və s.ni özündə ehtiva edir. Bu uyğun-

laşmanın xarakteri ünsiyyət şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər, belə ki, uyğunlaşma bəzən minimuma enir – insanlar hazır formullardan istifadə edərək avtomatik olaraq ünsiyyətə girirlər və bu zaman onlar arasında böyük sədlər mövcud olur, eyni zamanda bu qəbil ünsiyyət məhdud zaman çərçivəsində davam edir. Digər bir halda isə insan yeni olan situasiyada az tanıdığı biri ilə ünsiyyət qurarkən ünsiyyətə qədərki dövr çərçivəsində və eləcə də ünsiyyət zamanı qarşı tərəfin davranışını müşahidə etməklə özü üçün münasib olan üsullar arasından qarşı tərəfə müvafiq olanını seçir və ünsiyyəti də məhz seçilmiş keyfiyyətlər üzərində qurmağa çalışır.

D.Hayms qeyd edir ki, dil modelləri ünsiyyət davranışı və sosial həyata müvafiq müxtəlif nitq formalarını özündə ehtiva etməlidir. O, kommunikativ bilikləri bir neçə sektora (sectors) ayırmaqla, qeyd edir ki, hər bir söz və ya ifadə iki nöqtəyi-nəzərdən təhlil oluna bilər:

1) Söz və ifadələrin qrammatik xüsusiyyətləri; 2) Söz və ifadələrin mövcud ünsiyyət şəraitinə, sosial mühitə münasibliyi (10).

Maraqlıdır ki, müəllif bu məqamda kommunikativ bilikləri bir neçə sektora ayırsa da, onların eksplisit xarakterindən bəhs etmir.

J.Ostin isə nitq aktının uğurundan bəhs edərkən D.Haymsa istinad edərək, söz və ifadələrin mövcud ünsiyyət şəraitinə, sosial mühitə münasibliyinə daha böyük önəm verir (10). Yəni nitq aktı və ya nitqin məzmunu, konteksti ictimai mühitlə, ünsiyyət şəraiti ilə tərs mütənəsib olduqda nitq uğursuz hesab edilir və bu zaman nəzərdə tutulan ünsiyyət baş tutmur və ya qısa müddətli olur.

Beləliklə, yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirdikdə aşağıdakı qənaətə gəlinir: Nitqin psixolinqvistik xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aid edilir: Nitqin emosionallığı, nitq aktı iştirakçılarının intellektual səviyyələrinin uyğunluğu, kommunikativ uyuşma, nitq aktının ünsiyyət şəraitinə və ictimai mühitə münasibliyi, dil vahidlərindən və vasitələrindən doğru-dürust istifadə.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Əliyev K.Ə. Natiqlik sənəti. Bakı, Azərneşr, 1994, 160 s.
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Москва, «Иностранная Литература», 1955, 416 с.
3. Большеева Н. Н. Развитие языка в условиях глобализации: (социально-философский аспект): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. Красноярск, 2006. 22 с.

4. Горбатюк В.С. Методы манипуляции в рекламе. (курсовая работа), Владивосток, 2008, 80 с.
5. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. Москва: Эдиториал УРСС, 2001, 306 с.
6. Леонтьев А.А. Психолингвистические проблемы семантики. Москва: Наука, 1983, 285 с.
7. Леонтьев А.А. Психология общения. Москва, «Смысл», 2005, 318 с.
8. Лурия А. Р. Язык и сознание. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1979, 320 с.
9. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. Москва: УРСС, 2004, 435 с.
10. <http://business.polbu.ru/karamurza-manipul/ch05-xviii.html>
11. <http://psylib.kiev.ua/books/porsh01/index.htm>

Кенул Габиева

Психолингвистические особенности речевого акта

Резюме

В статье делается попытка определить психолингвистические особенности речи в контексте небольшого исследования. В ходе исследования сравниваются и комментируются мнения и предположения исследователей в этой области. Речевой процесс не может быть идентифицирован с процессом коммуникации. В течение всего процесса общения можно наблюдать несколько речевых действий. Речевой акт является стержнем процесса общения. В результате исследования делается вывод о том, что эмоциональность речевого акта, а также интеллектуальная совместимость коммуникаторов можно охарактеризовать как психолингвистические особенности речи. К данным свойствам еще можно добавить коммуникативное сочетание и социальное обеспечение речевого акта.

Kenul Habibova

Psycholinguistic features of the speech act

Summary

The article attempts to identify the psycholinguistic features of speech in the context of a small investigation. Along the investigation the opinions and assumptions of researchers in this area have been compared and commented. The speech process cannot be identified with the communication process. During the whole process of communication several speech actions can be observed. Speech act is the core of the process of communication. The study concludes that the emotionality of the speech act, as well as the intellectual compatibility of communicators can be described as the psycholinguistic features of speech. To these properties, one can still add a communicative combination and social security of the speech act.

Çapa tövsiyə edən:

AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Rəyçilər:

prof.Z.Əliyeva

fil.e.d. K.Vəliyeva